

Oilada shaxs axloqiy tarbiyasi masalalari

K. X. Buvamirzayeva

IIV Namangan akademik litseyi

Huquqshunoslik fani o'qituvchisi

Oilada ota-ona bolalarga Vatanimiz mustaqilligining ma'naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizni asrab avaylash, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga ona-yurtga muhabbat, istiqloлга sadoqat tuyg'ularini chuqur singdirish, g'oyaviy tarbiyaning mazmun-mohiyatini, uning jamiyat hayotidagi ahamiyati, istiqloл yillarida yurtimizda qadriyatlarimizni tiklash va ma'naviyatimizni yuksaltirish bo'yicha olib borilayotgan ulkan ishlar hamda, bu borada oldimizda turgan maqsad va vazifalar haqida tushunchalar berib borish lozim.

Odatdagidek, ota-onalar bilan bola o'rtasida yaqindan munosabatlar tiklanishi, ya'ni bola tomonidan berilgan savollarga yoshiga mos ravishda javoblar berishi bolaning g'oyaviy dunyoqarashini shakllantirishda katta ahamiyatga ega bo'lgan o'zgarishlar sodir bo'lib, bularning hammasi irodaviy ruhiy kechinma muhitida namoyon bo'ladi. Bolada asta-sekin tevarak atrofni kuzatish, umumiy qiziqish va do'stlashish hamda muloqot qilishga intilish, o'zini dadil tutish, fikrlari va hatti-xarakatlarini boshqarish, chidash, qunt-matonat, tirishqoqlik, qat'iyatlik va boshqa hislatlar mustahkamlana boshlaydi.

Bolani jamiyatda qabul qilingan qonunlarga, axloqiy normalarga rioya qilishga o'rgatish oiladan boshlanadi. Ijtimoiy muhitdagi o'zgaruvchanlik doimo faoliyat bilan chambarchas bog'liq bo'lgan holda insonning xulqida o'z aksini topadi, chunki bolaning tashqi va ichki faolligi uyg'unlashib, atrof muhit bilan o'zaro harakati ifodalanadi.

Bolaning axloqiy rivojlanishi uchun ota-ona uni doimo nazoratga olishi, uning talab va istaklariga mos ravishda javob berishi hamda doimiy e'tiborni qaratishi

lozim. Bu bilan ota-ona bog'chaga boradigan farzandining moslashuvchanlik (adaptatsiya) yanada takomillashtirgan bo'ladi.

Shuningdek pedogogik tajribadan ma'lumki, bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda milliy musiqa, qo'shiqlar muhim o'rinni egallaydi. Chunki barchaga ayonki, musiqa tarbiya manbaidir. Masalan: alla o'zbek xalqining qadimiy, muhim tarbiyaviy xarakteriga ega bo'lgan qo'shiq turlaridan biridir. Ona allasidan bahramand bo'lmagan bola qalbida ota-onaga, Vatanga nisbatan mehr-muhabbat hissi bo'lishi qiyin. Alla aytmagan alla eshitmagan qiz bola bo'lmasa kerak. Alla tinglab katta bo'lgan boladan ota-onaga o'zgacha muhabbat, xurmat hissi shakllanadi. Keksalarning aytishicha, san'at insonlarni yovuzlikdan saqlab qolar ekan. Shuningdek, ota-bobolarimizdan meros qolgan chiroyli va ramziy ma'noga ega bo'lgan urf-odatlarini bilish, bevosita ularda ishtirok etish va aynan shu urf-odatlarini o'tkazish tartibini bilish oilada farzandlarni axloqiy tarbiyasi shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Oilada o'ziga xos qadriyatlarning yo'qolishi, oila va jamiyat hayotini belgilaydigan ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlarning mavjud emasligidan dalolat beradi. Agar oilada mehnatsevarlik, do'stlik, o'zaro yordam, vatanparvarlik kabi xususiyatlar aks etmasa, keyinchalik uning o'rnini ta'magirlik, yulg'ichlik, pul, boylikka xirs qo'yish, xudbinlik kabi illatlar egallaydi. Binobarin, oila va jamiyatda shior qilingan maqsadlar bilan mavjud imkoniyatlarni amalga oshirish o'rtasida nomutanosiblik namoyon bo'lsa, ayni bir vaqtda "Ikki xil axloq"ni o'zida mujassam etgan bola shaxsi shakllangan bo'ladi.

Oilda ota-onaning onglilik darajasi, axloqi bola shaxsining ijtimoiy muhitda o'z xulq-atvorini boshqara olishiga hamda axloq va huquq normalarini buzgan kishilarga nisbatan munosabatini bildiradi olishga turtki bo'ladi. Bunday malaka va ko'nikmalarni farzandlar qalbida tarkib toptirish vazifasi avvalo oilaga va ota-onaga yuklatiladi. Oilada ota-onalar farzandlariga mehmonnavozlik malakalarini o'rgatish bilan birga, bevosita mehmonda o'zini qanday tutish, ovqatlanish, odobini o'rgatishlari juda muhimdirki, bu, birinchidan, bolaning salomatligini ta'minlasa, ikkinchidan, me'yorga qarab ovqatlanishni o'rgatadi, uchinchidan, badnafslilikdan qaytaradi, to'rtinchidan, tejamkorlikga o'rgatadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, insonga xos bo'lgan iymon, insof, diyonat, vijdon, or-nomus kabi barcha axloqiy xislatlar oiladan shakllantiriladi, buning uchun farzandga ilk tarbiyani singdiradigan ota-ona hamda oilaning nuroniy otaxoni,

mo'tabar onaxonlarning o'zlari axloqiy bilimlarga ega bo'lishlari lozim va shart. Ushbu jarayonlarning samarali tashkil etilganligi bolada bog'cha, maktab, o'rta-maxsus va oliy ta'lim muassasalarida ijobiy natijalarini beradi degan umiddaman.